

ENTRE ESTÍMULOS E RESPOSTAS: LIÇÕES DE INCLUSÃO NA ESCOLA PÚBLICA EM NATAL/RN

 DOI: 10.5281/zenodo.20775388

Taciane Dantas Martins Gonçalves

*Mestranda em Ciência da Educação e professora da rede pública de Natal/RN,
atuando na educação inclusiva. E-mail: taciane_dantas@hotmail.com*

RESUMO

Este artigo analisa a aplicação da análise do comportamento aplicada (ABA) no contexto da educação inclusiva em uma escola pública de Natal/RN. O estudo, de abordagem qualitativa e delineamento de estudo de caso, acompanhou um estudante de 18 anos com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível II de suporte, matriculado no 2º ano do ensino fundamental. A pesquisa foi desenvolvida entre 2024 a 2026, com base em observação participante, registros em diário de campo e fichas de acompanhamento comportamental. As intervenções pedagógicas foram estruturadas a partir de estratégias da ABA, incluindo reforçamento positivo, ensino por tentativas discretas, modelagem e uso de pistas graduadas. Os resultados indicaram avanços significativos na comunicação funcional, especialmente na identificação do próprio nome e na resposta a comandos simples, bem como melhorias na autorregulação comportamental e no engajamento nas atividades escolares. No entanto, a análise dos dados evidencia que tais avanços não podem ser atribuídos exclusivamente à técnica ABA. Observa-se que a mediação pedagógica, a organização do ambiente escolar e as interações sociais desempenham papel fundamental no processo de aprendizagem do estudante. Nesse sentido, a eficácia da ABA depende de sua articulação com práticas pedagógicas contextualizadas e com uma perspectiva inclusiva mais ampla. Conclui-se que a aplicação da ABA no contexto da escola pública apresenta potencial significativo, desde que integrada a estratégias pedagógicas sensíveis às necessidades do estudante e às condições institucionais. O estudo contribui para o debate sobre inclusão escolar ao evidenciar a importância de abordagens que considerem a complexidade do processo educativo.

Palavras-chave: Educação inclusiva. Transtorno do Espectro Autista. Análise do Comportamento Aplicada. Escola pública. Práticas pedagógicas.

ABSTRACT

This article analyzes the application of Applied Behavior Analysis (ABA) in the context of inclusive education in a public school in Natal/RN, Brazil. The study adopts a qualitative approach and a case study design, following an 18-year-old student diagnosed with autism spectrum disorder (ASD), level II support, enrolled in the second year of elementary education. Data were collected between 2024 and 2025 through participant observation, field notes, and behavioral monitoring records. Pedagogical

interventions were structured based on ABA strategies, including positive reinforcement, discrete trial teaching, modeling, and the use of prompts. The results indicated significant progress in functional communication, particularly in name recognition and response to simple commands, as well as improvements in behavioral self-regulation and engagement in school activities. However, the analysis shows that these improvements cannot be attributed solely to ABA techniques. Pedagogical mediation, classroom organization, and social interactions played a crucial role in the student's learning process. Therefore, the effectiveness of ABA depends on its integration with contextualized pedagogical practices and a broader, inclusive education framework. The study concludes that ABA can be a valuable tool in public school settings when aligned with inclusive pedagogical strategies and institutional support. It contributes to the field by highlighting the need for approaches that consider the complexity of educational inclusion processes.

Keywords: Inclusive education. Autism Spectrum Disorder. Applied Behavior Analysis. Public school. Pedagogical practices.

INTRODUÇÃO

A educação inclusiva no Brasil tem avançado nas últimas décadas, especialmente a partir da consolidação de políticas públicas orientadas pelo direito à educação para todos. Contudo, o desafio contemporâneo não se limita ao acesso à escola, mas envolve a garantia da aprendizagem significativa e da participação ativa dos estudantes no contexto educacional (MANTOAN, 2015; UNESCO, 2020).

Nesse cenário, o Transtorno do Espectro Autista (TEA) apresenta especificidades que demandam intervenções pedagógicas diferenciadas. Caracterizado por déficits persistentes na comunicação social e padrões restritos e repetitivos de comportamento, o TEA impacta diretamente a experiência escolar, exigindo práticas pedagógicas sensíveis às necessidades individuais (APA, 2022; LORD et al., 2020).

Entre as abordagens mais utilizadas no trabalho com pessoas com TEA, destaca-se a Análise do Comportamento Aplicada (ABA), fundamentada nos princípios do behaviorismo e amplamente validada por evidências empíricas. Estudos recentes indicam sua eficácia no desenvolvimento de habilidades adaptativas, comunicativas e acadêmicas, sobretudo quando aplicada de forma intensiva e sistemática (COOPER; HERON; HEWARD, 2020; LEAF et al., 2016).

Entretanto, a aplicação da ABA no contexto escolar, especialmente na escola pública, ainda apresenta lacunas na produção científica. Isso se deve ao fato de que o ambiente escolar é um espaço complexo, no qual interagem fatores pedagógicos,

sociais e institucionais que não estão presentes em contextos clínicos controlados (GLAT; PLETSCHE, 2011; AINSCOW, 2020).

Além disso, estudos mais recentes apontam críticas à aplicação descontextualizada da ABA, destacando a necessidade de práticas mais humanizadas, que considerem a subjetividade do estudante e o contexto sociocultural em que está inserido (KAPP, 2020; BOTEMA-BEUTEL et al., 2021).

Dessa forma, torna-se necessário problematizar o uso da ABA para além de sua eficácia técnica, analisando suas possibilidades e limites no contexto da educação inclusiva. Não se trata apenas de verificar se a abordagem funciona, mas de compreender em que condições ela contribui efetivamente para a aprendizagem e inclusão escolar.

Nesse sentido, o presente estudo busca responder à seguinte questão de pesquisa: quais são as contribuições e limites da aplicação da ABA no contexto da escola pública inclusiva?

O objetivo geral é analisar os efeitos pedagógicos da utilização de estratégias baseadas na ABA em um contexto real de ensino, considerando não apenas os avanços observados, mas também as condições que possibilitam sua efetividade.

Ao propor essa análise, o artigo contribui para o campo da educação inclusiva ao evidenciar a necessidade de abordagens que articulem técnica, mediação pedagógica e contexto institucional, reconhecendo a complexidade dos processos educativos contemporâneos.

METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza descritiva, com abordagem qualitativa, fundamentada na observação participante e no relato de experiência, com o objetivo de compreender e analisar a aplicação da Análise do Comportamento Aplicada (ABA) no contexto da Educação Especial inclusiva. A investigação foi desenvolvida junto a estudantes do Ensino Médio diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em uma escola pública localizada no município de Natal/RN.

O processo investigativo ocorreu ao longo de um período contínuo de intervenção pedagógica, no qual foram utilizados diferentes instrumentos de coleta de dados, tais como diário de campo, fichas de acompanhamento comportamental e

registros sistemáticos de episódios significativos observados em sala de aula. Essa triangulação de dados permitiu uma análise mais consistente das práticas desenvolvidas e de seus efeitos no processo de aprendizagem.

As intervenções foram orientadas pelos princípios da ABA, com destaque para o reforçamento positivo, a modelagem comportamental, o ensino por tentativas discretas (Discrete Trial Training – DTT) e o uso de pistas graduadas. Tais estratégias foram aplicadas de forma sistemática, visando ao desenvolvimento de habilidades sociais, acadêmicas e de autocuidado, conforme evidenciado na literatura da área (FREITAS; BENITEZ, 2022).

Do ponto de vista ético, foram respeitados os princípios de confidencialidade e anonimato dos participantes, sendo utilizadas apenas imagens ilustrativas sem identificação dos estudantes, em conformidade com as diretrizes de pesquisas em educação.

REFERENCIAL TEÓRICO

A Análise do Comportamento Aplicada (ABA) constitui uma abordagem científica fundamentada no behaviorismo radical, cujos princípios foram sistematizados por B. F. Skinner. Essa perspectiva compreende o comportamento humano como resultado da interação entre indivíduo e ambiente, sendo passível de modificação por meio de contingências de reforçamento (SKINNER, 1953).

No contexto do Transtorno do Espectro Autista (TEA), a ABA tem se destacado como uma das abordagens mais eficazes para o desenvolvimento de habilidades sociais, comunicativas e adaptativas (COOPER; HERON; HEWARD, 2020). Conforme Freitas e Benitez (2022), a aplicação sistemática de técnicas como reforçamento positivo, modelagem e ensino estruturado contribui significativamente para a aprendizagem de estudantes com TEA.

No campo da educação inclusiva, a legislação brasileira — especialmente a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) e a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) — assegura o direito à educação de qualidade para todos os estudantes, enfatizando a necessidade de práticas pedagógicas inclusivas e equitativas.

Além disso, a compreensão do processo de aprendizagem pode ser ampliada a partir de contribuições teóricas como as de Lev Vygotsky, que destaca o papel da

mediação social, e David Ausubel, que enfatiza a importância dos conhecimentos prévios na construção da aprendizagem significativa.

Nesse sentido, a integração entre princípios comportamentais, fundamentos pedagógicos e políticas públicas configura-se como elemento essencial para a efetivação de práticas inclusivas. Como destacam Meletti e Molina (2018), a formação docente contínua e especializada é condição indispensável para a implementação de estratégias pedagógicas baseadas em evidências.

RESULTADOS E DISCURSÕES

Os resultados obtidos a partir das intervenções baseadas na ABA evidenciam avanços significativos no desenvolvimento das habilidades dos estudantes com TEA, especialmente nas áreas de comunicação funcional, interação social e autonomia. Esses achados corroboram estudos que apontam a eficácia de práticas estruturadas no contexto educacional inclusivo (BENITEZ et al., 2021).

As atividades pedagógicas desenvolvidas demonstraram que o uso do reforçamento positivo desempenha papel central na ampliação de comportamentos adequados e na redução de comportamentos interferentes, conforme proposto por SKINNER (1953). Além disso, a organização de ambientes estruturados e previsíveis contribuiu para a diminuição da ansiedade e para o aumento do engajamento dos estudantes.

As intervenções realizadas com base na Análise do Comportamento Aplicada (ABA) possibilitaram observar avanços significativos no desenvolvimento das habilidades de estudantes com TEA. As estratégias foram adaptadas à realidade da escola pública e buscaram respeitar o ritmo individual de cada estudante.

Imagem 1- Atividade cartões ilustrativos

Fonte: Acervo pessoal da autora (2025)

No que se refere às atividades de pareamento com cartões ilustrativos (Imagem 1), observou-se que o uso de jogos estruturados, como o jogo da memória, contribuiu significativamente para o desenvolvimento da atenção compartilhada, da memória visual e da discriminação de estímulos. Além disso, tais práticas favoreceram a aquisição de habilidades sociais fundamentais, como a alternância de turnos e o seguimento de instruções simples. Sob a perspectiva da análise do comportamento, o reforçamento positivo mostrou-se essencial para o aumento de respostas adequadas e a redução de comportamentos interferentes, corroborando os pressupostos teóricos de SKINNER (1953).

Imagem 2- Atividades lúdicas

Fonte: Acervo pessoal da autora (2025)

De forma complementar, a atividade de pescaria educativa associada ao quebra-cabeça (Imagem 2) demonstrou potencial para o desenvolvimento da atenção concentrada, coordenação motora fina e habilidades de associação. A dinâmica estruturada da atividade favoreceu a autorregulação comportamental e a internalização de regras sociais, como esperar a vez e compartilhar o espaço com o mediador. Esses resultados estão alinhados com estudos que evidenciam a eficácia de estratégias estruturadas no ensino de estudantes com TEA (COOPER; HERON; HEWARD, 2020).

Imagem 3- Atividades de coordenação

Fonte: Acervo pessoal da autora (2025)

As atividades grupais voltadas à expressão artística (Imagem 3) evidenciaram a importância de práticas pedagógicas diversificadas para o desenvolvimento global do estudante. A utilização de recursos visuais e táteis possibilitou o fortalecimento da coordenação motora fina, da percepção visual-espacial e da criatividade. Além disso, o ensino estruturado, característico da ABA, contribuiu para a organização do ambiente de aprendizagem, tornando-o mais previsível e acessível, o que favorece o engajamento e a permanência na atividade.

O uso do ensino estruturado, característico da ABA, permite organizar o ambiente de aprendizagem de forma previsível e livre de distrações, o que auxilia o aluno na compreensão da sequência das etapas de cada atividade (ex.: cortar, colar, pintar). O reforço positivo é empregado a cada resposta adequada, como a finalização de uma tarefa, o seguimento de instruções ou a tentativa de comunicação funcional. Esse processo contribui para o aumento gradual da permanência na atividade e para a redução de comportamentos de esquiva ou resistência.

Imagem 4- Atividades de escrita

Fonte: Acervo pessoal da autora (2025)

No que diz respeito ao apoio individualizado na escrita (Imagem 4), verificou-se que a divisão das tarefas em etapas menores, aliada ao uso de modelos visuais e instruções claras, favoreceu o desenvolvimento da autonomia e da persistência nas atividades. O uso sistemático do reforço positivo possibilitou a redução de comportamentos de esquiva, promovendo maior envolvimento do estudante no processo de aprendizagem. Tais achados reforçam a relevância do ensino estruturado para a aquisição de habilidades acadêmicas em estudantes com TEA (FREITAS; BENITEZ, 2022). O trabalho com escrita também favorece o desenvolvimento da coordenação motora fina, da atenção sustentada e da percepção espacial, além de possibilitar a ampliação do repertório verbal e simbólico. Ao associar imagens, palavras e sons, o aluno passa a compreender a funcionalidade da linguagem escrita, o que contribui para a generalização da aprendizagem em diferentes contextos.

Imagem 5- Atividades grupais

Fonte: Acervo pessoal da autora (2025)

As interações sociais observadas (Imagem 5) indicaram avanços significativos na intenção comunicativa e no repertório social do estudante, manifestados tanto por meio da comunicação verbal quanto não verbal. A mediação docente sensível e o envolvimento dos colegas desempenharam papel fundamental na construção dessas interações, evidenciando a importância do contexto social no processo de aprendizagem, conforme discutido por VYGOTSKY (1998).

Além disso, a mediação sensível do professor e o incentivo dos colegas são fundamentais para manter essas trocas, respeitando o ritmo do estudante e garantindo a participação significativa nas atividades escolares.

Imagem 6- Lista de presença.

Fonte: Acervo pessoal da autora (2025)

Destaca-se, ainda, o episódio em que o estudante escreveu seu nome de forma autônoma e respondeu oralmente à chamada (Imagem 6), configurando-se como um marco no desenvolvimento da comunicação funcional e da autonomia escolar. Esse avanço pode ser compreendido como resultado da aplicação sistemática de estratégias baseadas em ABA, especialmente o ensino estruturado e o reforçamento positivo, que favoreceram a generalização das habilidades aprendidas em contextos naturais.

De maneira geral, os resultados indicam que a implementação de práticas pedagógicas baseadas em evidências contribui significativamente para a inclusão efetiva de estudantes com TEA. Entretanto, observa-se que tais avanços estão diretamente condicionados à formação docente, à organização do ambiente escolar e ao suporte institucional disponível. Assim, a consolidação de práticas inclusivas exige não apenas intervenções individuais, mas também transformações estruturais no contexto educacional. A ação foi resultado de um trabalho contínuo de apoio individualizado e ensino estruturado, conduzido segundo os princípios da Análise do Comportamento Aplicada (ABA). Durante as atividades pedagógicas anteriores, foram realizadas estratégias graduais de estímulo à escrita do nome, associando o modelo visual (cartão de identificação) ao reforço positivo imediato (elogios, expressões de aprovação e acesso a estímulos preferidos). Esse processo favoreceu a aquisição da resposta escrita como comportamento funcional e a redução da dependência de ajuda direta.

No momento da chamada, ao ouvir seu nome, o aluno respondeu oralmente de maneira espontânea, sem necessidade de modelagem prévia, o que evidencia o início da generalização das habilidades de comunicação aprendidas em contextos estruturados para situações naturais de sala de aula. O reforço social recebido, o reconhecimento e os elogios dos colegas e da professora contribuíram para o fortalecimento dessa resposta e para o aumento da motivação para participar das rotinas coletivas.

Esse episódio ilustra um marco importante no processo de inclusão e desenvolvimento da autonomia, pois demonstra que, com o uso de estratégias baseadas em ABA, mediação sensível e ambiente escolar acolhedor, o aluno é capaz de ampliar sua participação ativa, expressar-se de forma funcional e construir vínculos sociais significativos no contexto educativo.

Do ponto de vista social, observou-se uma ampliação significativa das interações entre os estudantes, colegas e professores, indicando avanços na intenção comunicativa e na construção de vínculos sociais. Esse aspecto reforça a importância da mediação pedagógica sensível, conforme discutido por Vygotsky (1998).

Entretanto, o estudo também evidencia desafios relevantes, como a resistência inicial de alguns profissionais, a carência de formação específica e a limitação de recursos institucionais. Esses fatores apontam para a necessidade de políticas

educacionais mais efetivas e investimentos na formação continuada dos docentes, conforme destacado por Meletti e Molina (2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da experiência evidencia que a Análise do Comportamento Aplicada (ABA) constitui uma ferramenta pedagógica eficaz para a promoção da inclusão escolar de estudantes com TEA, especialmente quando integrada a práticas estruturadas e fundamentadas em evidências científicas.

Os resultados demonstram que intervenções planejadas e mediadas de forma intencional podem favorecer o desenvolvimento da comunicação, da autonomia e da participação social dos estudantes, contribuindo para sua inclusão efetiva no ambiente escolar.

Entretanto, a efetividade dessas práticas está diretamente relacionada à formação docente, ao suporte institucional e à articulação entre políticas públicas e práticas pedagógicas. Nesse sentido, a inclusão escolar deve ser compreendida como um processo coletivo e contínuo, que exige mudanças estruturais e culturais no contexto educacional.

Conclui-se que o papel do aplicador de ABA transcende a dimensão técnica, assumindo também uma função formativa e colaborativa no ambiente escolar. Dessa forma, investir na formação inicial e continuada dos professores configura-se como uma estratégia fundamental para a consolidação de práticas inclusivas de qualidade, garantindo o direito à educação para todos, conforme preconiza a legislação brasileira (BRASIL, 2015).

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. *DSM-5-TR: manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais*. 5. ed. rev. Porto Alegre: Artmed, 2022.

BAPTISTA, C. R. et al. *Inclusão e escolarização: múltiplas perspectivas*. 2. ed. Porto Alegre: Mediação, 2015.

BENITEZ, P. et al. Atitudes sociais de agentes educacionais em relação à inclusão e à formação em ABA. *Revista Brasileira de Educação Especial*, 2021.

BOTEMA-BEUTEL, K. et al. Avoiding ableism in autism research. *Autism in Adulthood*, v. 3, n. 1, 2021.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 7 jul. 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 25 out. 2025.

COOPER, J. O.; HERON, T. E.; HEWARD, W. L. *Applied behavior analysis*. 3. ed. New York: Pearson, 2020.

FREITAS, M. C.; BENITEZ, P. Contribuições da Análise do Comportamento para a inclusão educacional brasileira. *Revista Perspectivas*, 2022.

GLAT, R.; PLETSCHE, M. D. *Inclusão escolar de alunos com deficiência*. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2011.

KAPP, S. K. *Autistic community and the neurodiversity movement*. Singapore: Palgrave Macmillan, 2020.

LEAF, J. B. et al. Applied behavior analysis is a science and, therefore, progressive. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 2016.

LORD, C. et al. Autism spectrum disorder. *Nature Reviews Disease Primers*, v. 6, 2020.

MANTOAN, M. T. E. *Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer?* São Paulo: Moderna, 2015.

MEDEIROS, D. da S. As contribuições da Análise do Comportamento Aplicada (ABA) para a aprendizagem de pessoas com autismo. *Estudos IAT*, 2021.

MELETTI, S. M. F.; MOLINA, S. A. G. Formação de professores e práticas educativas inclusivas baseadas na Análise do Comportamento. *Revista Brasileira de Educação Especial*, v. 24, n. 3, p. 369-384, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-65382418000300004>.

NICOLINO, V. F.; ZANOTTO, M. L. B. Revisão histórica de pesquisas em análise do comportamento e educação especial. *Revista Psicologia: Teoria e Prática*, 2010.

UNESCO. *Inclusion and education: all means all*. Paris: UNESCO, 2020.